

KRX 420 TURIDAGI KULTIVATOR LAPASINING YEYILISHBARDOSHLIGINI OSHIRISH

G‘.Sh. Quziyev

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Qishloq xo‘jaligida erga ishlov berishga mo‘ljallangan asbob-uskunalar, jumladan, kultivator lapalari yuqori mexanik yuklamalar va abraziv eyilish ta‘siriga uchraydi. Shu munosabat bilan lapalarning ishonchliligi, mustahkamligi va uzoq xizmat qilishi ishlab chiqarishda tanlangan material hamda qo‘llanilgan texnologik usullar bilan bevosita bog‘liq.

Ushbu tadqiqotda KRX 420 turidagi kultivator lapasini ishlab chiqarish texnologiyasi hamda unda qo‘llaniladigan 30MnB5 va 65G turdagi po‘latlarning mexanik va texnologik xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ish yuzasining eyilishbardoshligini va uzoq xizmat qilishini ta‘minlash orqali lapaning samaradorligini oshirish, shuningdek, iqtisodiy jihatdan maqbul echimni aniqlashdan iborat.

Lapalarni ish jarayonida baholash uchun turli sharoitlarda (qumli, toshli erlar va h.k.) erga ishlov berish chuqurligi (10 – 15 sm) hamda umumiy ish vaqti (10, 20, 50, 100 ga) hisobga olindi. Ishchi organlarning eyilish darajasi ish boshidan oldin va keyingi vazni (g), qalinligi (mm) hamda eyilgan yuza hajmi (mm³) asosida baholandi. Agar turli ishlov usullari natijasida lapaning eyilish ko‘rsatkichi 2 martaga kamaysa, u holda bunday lapa yuqori samarador ishchi organ sifatida baholanadi.

Yeyilishbardoshlikni aniqlash maqsadida qumli barabanli eyilish uskunasi (GOST 23.208-79)dan foydalanildi. Sinov oldidan va keyin namuna massalari m_1 va m_2 (g) o‘lchandi, ular farqi $\Delta m = m_1 - m_2$ formulasi orqali eyilish miqdori hisoblab chiqildi. Har bir namuna bo‘yicha sinov kamida 5 marta takrorlandi. Barabanli sinovning shartlari quyidagicha:

- abraziv modda: SiO₂ qumi (0,5 – 1,0 mm);
- baraban aylanish vaqti: 30 – 60 daqiqqa;
- aylanish tezligi: 40 – 60 ayl./daq;
- bosim: 5 – 10 N.

Ishlab chiqarish jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi (jadval):

Material tanlovi:

- 30MnB5 – borli-marganesli konstruksiyaviy po‘lat;
- 65G – yuqori uglerodli prujinali po‘lat.

Qoplama usullari tahlili:

Yeyilishbardoshlikni oshirish maqsadida quyidagi qoplama usullari tahlil qilindi:

- boronli qoplama (B₄C): yuqori qattqlik, lekin mo‘rt;
- plazmali qoplama: Cr, Ni, WC qatlamlari orqali yuqori himoya, lekin murakkab va qimmat;
- elektrod bilan qoplash: yuqori darajadagi eyishbardosh qatlam hosil qiladi;
- metall kukunni gaz alangasida qoplash: arzon va 3 – 5 marta uzoq xizmat muddatiga ega.

Jadval

Ishlab chiqarish jarayoni mezon natijalari

Mezonlar	30MnB5	65G
Kimyoviy tarkib	Marganes + bor	Uglerod + marganes
Qattqlik (HRC)	45÷50	50÷55
Mo‘rtlikka chidamlilik	Yuqori	Kamroq (sovuqda mo‘rt)
Payvandlash qobiliyati	Qiyin	Osonroq
Termik ishlovga sezgirlik	Yuqori	O‘rtacha

Tahlil natijalariga ko‘ra, temir asosli yuqori xromli metall kukunidan gaz alangasida qoplash usuli texnik-iqtisodiy jihatdan maqbul deb topildi. Qoplama jarayonida GAL turidagi gorelka, siqilgan kislorod, atsetilen va maxsus metall kukunlardan foydalanildi.

Qoplama qatigligini aniqlashda TK-2 va PMT-3M uskunalari qo‘llanildi, har bir namunada 5 marta o‘lchov o‘tkazilib, o‘rtacha arifmetik qiymat aniqlandi.

Dala sharoitida sinov natijalari:

100 gektar maydonda amalga oshirilgan sinov natijalariga ko‘ra (rasm), qoplamali 30MnB5 lapalari eng kam eyilishga (12 g) ega bo‘ldi. Eng ko‘p eyilgan holat qoplamasiz 65G lapalarida kuzatildi (36 g). Bu 30MnB5 po‘latining borli qatlami tufayli yuqori chidamli ekanligini tasdiqlaydi.

Rasm. KRX 420 lapalarining 100 gektardan so‘ng eyilish darajalari

Xulosa. KRX 420 turidagi kultivator lapalarini ishlab chiqarishda material tanlovi hal qiluvchi ahamiyatga ega. 30MnB5 po‘lati qattiq va toshli erlarda yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. 65G po‘lati arzon va texnologik jihatdan afzal, ushbu po‘latga temir asosli yuqori xromli metall kukunidan gaz alangasida qoplama qoplash eng yuqori natijani berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. В.В. Рябов. Разработка износостойкой стали с пределом текучести 1200-1700 Мпа для деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин. Дис. канд. техн. наук. – Санкт Петербург: ЧИНИИ «Прометал». – 2016.– 230 с.